

Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Temático (Bolsas de PD em Ciência Política)
Processo FAPESP: 2019/37645-8
Instituição: Fundação Getúlio Vargas (FGV São Paulo)
Unidade: Centro de Política e Economia do Setor Público (CEPESP)
Título do projeto: Estratégias eleitorais e políticas públicas: qual a importância dos municípios?
Pesquisador responsável: Dr. George Avelino Filho

Preliminary Work Proposal

Title:

Pre-electoral coalitions and party lists coordination: what can we learn from more than 25 years of associations between political parties in Brazilian proportional municipal elections?

Coligações eleitorais e coordenação de listas partidárias: o que podemos aprender com mais de 25 anos de associações entre partidos políticos nas eleições municipais proporcionais brasileiras?

Research field: Instituições políticas

Research theme: Eleições e estratégias eleitorais em contexto municipal (3)

Supervisor: Dr. George Avelino Filho

Proponent: Dr. Nelson Luis Motta Goulart

Main Proponent Contacts

Dr. Nelson Luis Motta Goulart
+55 22 99898-8400 | nelsonluismottagoulart@gmail.com | nelsongoulart@pq.uenf.br

Main Reference Contacts

Dr. Mauro Macedo Campos
+55 22 99993-2541 | mauromcampos@yahoo.com.br

Dr. Wania Amélia Belchior Mesquita
+55 21 98411-7507 | mesquita@uenf.br